

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ**Джуманиязова Дильбар Азатовна**

НГПИ имени Ажинияза Факультет педагогики Управление школой

Аннотация: Невозможно оценить образовательную среду школы только количественными показателями или перестроить ее нормативно. Одна и та же образовательная среда может быть оптимальной для развития на одном возрастном этапе или при одних и тех же индивидуальных особенностях ребенка и препятствовать эффективному развитию в разном возрасте или при других индивидуально-личностных особенностях учащихся.

Ключевые слова: школа, управление, цель, история, методика.

В нашей стране школа всегда отличалась строгой организацией, ставила цели и средства для их достижения. Но даже в этих рамках школы существенно отличались друг от друга по организации своей деятельности. Поэтому выбор школы для своего ребенка всегда был сложной проблемой для родителей. С одной стороны, все школы отличаются друг от друга, каждая из них по-своему создает образовательную среду, которой дети останутся на протяжении всех школьных лет, с другой стороны, родителям было сложно получить достоверную информацию о чем. похоже на определенную школу. , какие требования он предъявляет к детям, как ребенок к нему относится.

В последние годы ситуация со школьным образованием изменилась. Школы получили гораздо больше свободы и самостоятельности, появилось множество типов школ, увеличилось количество конкретных внутренних задач, которые может ставить и решать каждая отдельная школа. В настоящее время опыты в сфере среднего общего образования представлены различными направлениями: авторские программы, уровневое содержание образования, инновационные педагогические технологии и формы организации учебного процесса, заимствование. педагогические технологии

стали классикой за рубежом (например, вальдорфская школа и др.).

Но возросла неопределенность психологической ситуации в этих школах, и проблема исследования и описания образовательной среды, характерной для конкретной школы, стала более актуальной на практике. Воспитательная среда во многом зависит от психологической культуры, определяющей ее отношение к воспитательному направлению в частности, к ребенку в целом, к его воспитанию, обучению и развитию.

Оценить образовательную среду школы только количественными показателями или перестроить ее нормативно невозможно. Одна и та же образовательная среда может быть оптимальной для развития на одном возрастном этапе или при одних и тех же индивидуальных особенностях ребенка и препятствовать эффективному развитию в разном возрасте или при других индивидуально-личностных особенностях учащихся. Интегральной характеристикой образовательной среды является критерий психического развития в ее интеллектуальной, социальной и личностной составляющих.

Важной посылкой является идея о том, что различные образовательные среды, реализуемые в определенных школах, можно определенным образом классифицировать исходя из внутренних целей школы как организации.

По мнению американских исследователей, важным фактором эффективности школы является организационный фактор, который подчеркивает единство представлений учителей о своих профессиональных обязанностях, их способность связывать свои личные педагогические взгляды друг с другом и с учениками. поддержка самостоятельной инициативы учителей администрацией школы.

Подход русского ученого В.И. Слободчиков, с одной стороны, вводит образовательную среду в механизмы развития ребенка и определяет ее целевое и функциональное назначение, с другой стороны, выделяет ее происхождение из предметности культуры общества.

Другие ученые связывают оценку образовательной среды с ее развивающим

воздействием, акцентируя внимание на технологическом уровне ее реализации и оценки. В то же время они попросили местного ученого В.В. использовать алгоритм «значимых индикаторов», определенный Давыдов:

Некоторые психологические новообразования возникают в любом возрасте;

Обучение организовано на основе ведущей деятельности;

Задумываются и реализуются взаимодействия с другими видами деятельности;

В методическом обеспечении имеется система разработок, гарантирующая достижение в образовательном процессе необходимого развития психологических новообразований и позволяющая диагностировать уровень процесса.

Использованная литература:

1. Р. Валиджонов, О. Принятие. Управление. Наманган. Пример. 1996.
2. Р. Валиджонов, О. Габулов. Основы менеджмента. — Т.: Университет. 1997.
3. Б. Зиберт, Л. Ланг. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990.